

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6467167>

Щебель А.І.

к.е.н., доцент кафедри,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-7074-5783>

Візняк Ю. Я.

к.е.н., доцент,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0003-3394-0448>

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

JEL Classification: Q01, M1
SECTION “Economics”: Економіка

Анотація. Інформація про відносну значущість факторів, які необхідною але недостатньою для ухвалення управлінських рішень, які стосуються управління потенціалом підприємства в системі координат їх організаційного розвитку. Важливими є також відомості про характер зв'язків між факторами, які можна одержати за допомогою проведення кластерного аналізу. Кластерний аналіз – це розподіл заданої вибірки об'єктів (факторів) на підмножини, які називаються кластерами, так, щоб кожен кластер складався зі схожих об'єктів, а об'єкти у різних кластерів істотно відрізнялися. З метою визначення основних процедурних моментів проведення кластерного аналізу факторів, які впливають на раціональності управління потенціалом підприємства доцільно провести огляд праць вчених щодо застосування кластеризації конкретних об'єктів під час дослідження тих чи інших проблем управління. З урахуванням існуючих напрацювань за цим напрямком, *метою статті* є узагальнити теоретико-методичні аспекти кластерного аналізу потенціалу сталого розвитку підприємств.

Загально прийнятою структурою проведення кластерного аналізу є виділення таких етапів як: підготовка вихідних даних для проведення кластерного аналізу; вибір оптимального методу кластерного аналізу, способу обчислення міри відстані між досліджуваними об'єктами, стратегії кластеризації; утворення кластерів; візуалізація та інтерпретація результатів кластерного аналізу.

У загальній множині факторів, які впливають на раціональність управління потенціалом підприємства є такі, які, за ознакою їхньої структури, є елементами різних кластерів. До того ж між ними є лінійні і опосередковані зв'язки, що важливим є враховувати під час вибору найкращого рішення з ряду альтернативних. Побудовані кластери і дендрит факторів, які впливають на раціональність управління потенціалом підприємства вимагають перманентного моніторингу на предмет їхнього уточнення і доповнення, особливо в періоди переходів розвитку економіки з однієї в іншу фазу, а також внаслідок процесів реорганізації і реструктуризації підприємств.

Ключові слова: кластерний аналіз, сталий розвиток підприємств, фактори, управління потенціалом, перехідні періоди економіки.

Abstract. Information on the relative importance of factors that are necessary but insufficient for making management decisions related to the management of enterprise

potential in the coordinate system of their organizational development. It is also important to know the nature of the relationships between factors that can be obtained through cluster analysis. Cluster analysis is the division of a given sample of objects (factors) into subsets, called clusters so that each cluster consists of similar objects and objects in different clusters differ significantly. In order to determine the main procedural aspects of cluster analysis of factors influencing the rationality of enterprise capacity management, it is advisable to review the work of scientists on the application of clustering of specific objects in the study of certain management problems. Taking into account the existing developments in this area, the aim of the article is to summarize the theoretical and methodological aspects of cluster analysis of the potential for sustainable development of enterprises.

The generally accepted structure of cluster analysis is the selection of such stages as preparation of initial data for cluster analysis; selection of the optimal method of cluster analysis, the method of calculating the degree of distance between the studied objects, clustering strategies; formation of clusters; visualization and interpretation of cluster analysis results.

The general set of factors that affect the rationality of enterprise capacity management are those that, based on their structure, are elements of different clusters. In addition, there are linear and indirect connections between them, which is important to consider when choosing the best solution from a number of alternatives. Built clusters and dendrites of factors that affect the rationality of enterprise capacity management require permanent monitoring for clarification and addition, especially during the transition of economic development from one phase to another, as well as due to reorganization and restructuring of enterprises.

Keywords: cluster analysis, sustainable development of enterprises, factors, potential management, transition periods of economy.

Вступ

Інформація про відносну значущість факторів, які необхідною але недостатньою для ухвалення управлінських рішень, які стосуються управління потенціалом підприємства в системі координат їх організаційного розвитку. Важливими є також відомості про характер зв'язків між факторами, які можна одержати за допомогою проведення кластерного аналізу. Кластерний аналіз – це розподіл заданої вибірки об'єктів (факторів) на підмножини, які називаються кластерами, так, щоб кожен кластер складався зі схожих об'єктів, а об'єкти у різних кластерів істотно відрізнялися. Кластер – група елементів, які характеризуються загальною властивістю, головна мета кластерного аналізу – знаходження груп схожих об'єктів у вибірці [1–3].

З метою визначення основних процедурних моментів проведення кластерного аналізу факторів, які впливають на раціональності управління потенціалом підприємства доцільно провести огляд праць вчених щодо застосування кластеризації конкретних об'єктів під час дослідження тих чи інших проблем управління.

Георгіаді Н., Князь С. І Вільгуцька Р. узагальнюючи емпіричні та експертні дослідження не тільки виділили фактори, які впливають на формування і використання організаційних структур управління підприємствами, а й провели кластерний аналіз методом куль, який дозволив здійснити групування факторів та дослідити їх взаємозв'язки [4].

Застосування кластерного аналізу за методом k-середніх під час оцінки якості трудового життя робітників підприємства демонструють Волкова Н. та Стукач О., які провели опитування 60 респондентів за основними напрямками та довели що використання кластеризації є ефективним методом аналізу рівня задоволеності працею робітників [5]. Такий самий методичний підхід використано Манаковою О. для групування малих промислових підприємств однієї галузі за виділеними показниками, у результаті чого автором отримано три кластери та виявлено рівень конкуренції між підприємствами [6].

Якушева О. виділила чільне місце кластерного аналізу за методом k-середніх у регіональній моделі формування засад економічного розвитку малого й середнього бізнесу в регіонах, на підставі результатів якого автором визначено групи регіонів які є привабливими для розвитку та в яких необхідна стимулююча стратегія [7].

Котелевська Н. використала кластерний аналіз за допомогою програми STATISTICA для оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів на вітчизняному фармацевтичному ринку, що дозволило розробити стратегічні та оперативні управлінські рішення з метою пристосування підприємств до мінливого зовнішнього середовища та забезпечення їхнього виживання в умовах конкуренції на ринках збуту [8]. Головка-Марченко І. використовуючи програму STATISTICA досліджував взаємозалежності між обсягом виконаних будівельних робіт та капітальними інвестиціями за допомогою кластерного аналізу [9]. З метою виявлення територіальної подібності населення між районами та містами Бегун С. провела кластерний аналіз за допомогою програми STATISTICA із застосуванням ієрархічної класифікації, що дозволило виділити однорідні групи за визначеними демографічними факторами [10].

Синиця С. та Вакун О. з метою реалізації посторово-динамічної класифікації регіонів за рівнем їх економічного потенціалу запропоновано використовувати кластерний аналіз за допомогою ієрархічних агломеративних методів, що дозволяє виявити напрями адаптивного коригування стратегічних нормативів їх економічного розвитку [11].

З урахуванням існуючих напрацювань за цим напрямком, *метою статті* є узагальнити теоретико-методичні аспекти кластерного аналізу потенціалу сталого розвитку підприємств.

Результати

Загально прийнятою структурою проведення кластерного аналізу є виділення таких етапів як: підготовка вихідних даних для проведення кластерного аналізу; вибір оптимального методу кластерного аналізу, способу обчислення міри відстані між досліджуваними об'єктами, стратегії кластеризації; утворення кластерів; візуалізація та інтерпретація результатів кластерного аналізу. Найпоширенішими методами кластерного аналізу є:

- ієрархічні методи (ближнього зв'язку, середнього зв'язку Кінга, Уорда, далекого зв'язку);
- ітеративні методи групування (метод k-середніх Мак-Куїна);
- алгоритми типу розрізування графа(кореляційних плеяд Терентьєва, вроцлавська таксономія) [12].

Для формування кластерів застосовують міри подібності та відмінності даних, які можуть бути поділені на три основних види:

- міри подібності типу «відстань» (при їх застосуванні об'єкти вважають тим більш подібними один до одного, чим меншою є відстань між ними);
- міри подібності типу «зв'язок» (у цьому випадку об'єкти вважають тим більш подібними, чим сильнішим є зв'язок між ними);
- інформаційна статистика.

Процедура кластеризації закінчується явним розподілом об'єктів на кластери. Після закінчення кластеризації доцільно здійснити візуалізацію результатів шляхом побудови дендрограми.

Узагальнюючи огляд літературних джерел, для виконання завдання кластеризації факторів, які впливають на раціональності управління потенціалом підприємства, застосуємо метод куль і скористаємось *clast_izomorf_trek*, що є специфікацією MS Excel. У даному випадку кластеризація факторів передбачає такий алгоритм:

- формування вихідної матриці даних;

- побудова матриці ізоморфних відстаней, тобто групування факторів за ознакою структурної подібності [8].

Ізоморфне групування виконується за формулою:

$$Z_{ij} = \frac{X_{ij} / \sum_{i=1}^n X_{ij}}{\sum_{j=1}^m \frac{X_{ij}}{\sum_{i=1}^n X_{ij}}}, \quad (1)$$

де X_{ij} - значення j -ї ознаки для i -го об'єкта.

Ізоморфну відстань між об'єктами визначають за допомогою евклідової метрики, оскільки компоненти вектора спостережень є однорідними з погляду змістової інтерпретації та однаково важливими для класифікації, що визначається за формулою [8]:

$$d_{ik} = \sqrt{\sum_{j=1}^m (Z_{ij} - Z_{kj})^2}. \quad (2)$$

На основі матриці ізоморфних відстаней здійснюється вибір критичної точки, яка дозволяє розподілити досліджувані фактори на окремі групи. Критичну точку визначають за формулою [8]:

$$C_l(p) = \frac{1}{K} \sum_{l=1}^G \sum_{p=1}^{P_l} C_l(p), \quad (3)$$

$C_{ll}(p, q)$ - відстань між факторами p і q , які належать до l -го кластера;

$C_l(p)$ - відстань між фактора p до сусіднього фактора в кластері l ;

P_l - кількість факторів в кластері l ;

G - кількість кластерів.

Незалежно від рівня завантаженості виробничих потужностей можливим є досягнення раціональності в управлінні потенціалом підприємства.

При формуванні теоретико-методичних аспектів кластерного аналізу потенціалу сталого розвитку підприємств слід звернути увагу на те, що саме не завантаженість виробничих потужностей може бути причиною недостатнього обсягу виробництва і, як наслідок, замалого обсягу виручки від реалізації готової продукції і прибутку підприємства для покриття витрат, а саме умовно-постійних витрат підприємства. Така модель причинно-наслідкових зв'язків є типовою для великих підприємств, які після 1990 року в результаті втрати господарських зв'язків із більшістю із партнерів заморозили більшість своїх виробничих потужностей. Внаслідок цього залишився досить значний обсяг умовно-постійних витрат, який перетворив ці підприємства за збиткові, фінансово-вразливі організації.

В умовах, коли підприємство прибуткове і фінансово стійке, то це є свідченням того, що незважаючи на обсяг резервів виробничих потужностей управління потенціалом цього підприємства є раціональним. Це можливо тоді, коли наявні виробничі потужності характеризуються високим рівнем енергоощадності, продуктивності та інтелектуаломісткості.

Варто підкреслити і наявність каузальних зв'язків між диверсифікованістю ринків збуту готової продукції, фінансовою стійкістю і прибутковістю підприємства. Крім того, наявність іноземних ринків збуту стимулює експортерів до перманентного підвищення якості готової продукції і пошуку шляхів економії на витратах. Якщо економія має місце, якість продукції зростає

і це забезпечує приріст експорту, то це, позитивно відбивається на значення показників, які характеризують фінансову стійкість і прибутковість підприємства.

Відзначимо, що конкуренція на вузькоспеціалізованих ринках є рідкісним явищем. Якщо підприємство виходить за межі спеціалізації і починає пропонувати на ринок більш універсальну продукцію з широким спектром споживачів, то це, як правило, передбачає і зростання конкуренції серед виробників. Як наслідок, є ризик зниження надходжень від експорту. Ну і навпаки, заповнення вузької ніші на експортних ринках є підставою для оптимізму щодо зростання показників прибутковості і фінансової стійкості підприємства.

Форма власності і тим господарювання визначають можливості підприємства щодо джерел формування його пасивів структури активів. Так, корпорації, які належать до публічних акціонерних товариств, які мають право збільшувати власний капітал за рахунок емісії акцій, в тому числі додаткових емісій володіють незрівнянно більшими фінансовими можливостями у порівнянні із підприємствами, що належать до інших типів господарювання. Володіючи широкими фінансовими можливостями такі підприємства здатні освоїти виробництво вузькоспеціалізованої продукції і таким чином заповнити вузькі ринкові ніші, які часто забезпечують стабільний, прогнозований дохід упродовж тривалих часових періодів.

Розмір підприємства визначає рівні його кадрового, матеріально-технічного, організаційного та інших видів забезпечення, а також, у значній мірі, глибину системи планування діяльності підприємства. Емпіричні дослідження дозволяють стверджувати, що у переважній більшості малих, в тому числі мікропідприємств, а також у підприємств середнього розміру великою рідкістю є наявність розроблених концепцій і стратегій розвитку. Вони обмежуються визначеними місіями і візіями, які, зазвичай досить коротко викладені у засновницьких документах, а також тактичними оперативними планами, які є частиною системи управлінського обліку підприємств

Учасники статутних і договірних об'єднань, здебільшого більш ретельні у формуванні спільних концепцій і стратегій розвитку. Це пов'язано із необхідністю узгодження взаємних інтересів на усіх етапах планування спільної господарської діяльності.

Саме учасники крупних договірних об'єднань є в Україні найбільш інноваційно-активними. Так, за даними Єдиного державного реєстру громадських організацій в Україні понад діє кілька десятків інноваційно-активних кластерів, які діють на договірних засадах або як статутні об'єднання, а саме Національний інноваційний кластер «Нові технології природокористування»; Національний інноваційний кластер «Біотехнології»; Національний інноваційний кластер «Нові машини»; Національний інноваційний кластер «Нові силові установки та рушії»; Національний інноваційний кластер «Нові матеріали»; Національний інноваційний кластер «Енергетика сталого розвитку»; Національний інноваційний кластер «Технології інноваційного суспільства»; Національний інноваційний кластер «Інноваційна культура суспільства»; Національний інноваційний кластер «Нові продукти харчування»; Інноваційно-інвестиційний кластер; Науково-навчальний інноваційний кластер «Конкурентоспроможність»; Енергетичний кластер «Інновейшн енерджи»; Інноваційний технологічний кластер «АгроБУМ»; Інноваційний технологічний кластер «Сільськогосподарське машинобудування»; Біомедичний інноваційно-технологічний кластер «Бітек»; Інноваційно-технологічний кластер «Сорочинський ярмарок»; Кластер нанотехнологій; Маріупольський ІТ-кластер; Львівський кластер ІТ та бізнес-послуг; Івано-Франківський ІТ-кластер; Айті Кластер Вінниці; Тернопільський ІТ-кластер; Хмельницький ІТ-кластер; Луцький ІТ-кластер; Чернігівський ІТ-кластер; Дніпровський космічний кластер; Черкаси ІТ-кластер; Миколаївський ІТ-кластер; Технологічний кластер Одеського регіону; ІТ-кластер Одеси; Конотопський ІТ-кластер; Кластер альтернативної енергетики та науково-освітній кластер (на основі Харківського технопарку «Технополіс»); Харківський кластер авіації та космічної сфери; Український аерокосмічний кластер «Мехатроніка»; Харківський кластер нанобіотехнологій; Харківський кластер бронетехніки; Харківський ІТ-кластер; Київ ІТ-кластер; Кластер «ІТ-альянс 4.0»; Кластер з тактичної медицини при асоціації виробників озброєння та військової техніки

України; Кластер нанотехнологій у структурі Науково-технічного підприємства «Агропродовольча».

На основі побудованих кластерів і встановлених зв'язків між факторами можна побудувати аналітико-інформаційну модель урахування факторів під час формування управлінських рішень щодо управління потенціалом підприємства в системі координат організаційного розвитку. Практичне застосування запропонованої моделі сприятиме підвищенню об'єктивності схвалюваних рішень в управлінні потенціалом підприємства, щоправда слід визнати, що ефективність її застосування залежатиме від вичерпності врахованих факторів та актуальності інформації, яка їх характеризуватиме, що вимагає застосовування «традиційних» науково-методичних підходів (традиційний фінансовий інструментарій, ймовірнісні методи, кількісно-якісні фінансові моделі, портфельний аналіз, інструментарій якісного діагностування, бюджетний метод тощо), а також такі науково-методичні підходи, як Rapid Economic Justification (метод швидкого економічного обґрунтування проектного рішення), Total Economic Impact (установлення загального економічного ефекту), Total Value of Opportunities (визначення загальної цінності можливостей), Applied Information Economics (врахування прикладної інформаційної економіки), Cost/Schedule Control Systems Criteria (виявлення затратно-часових показників C/SCSC), Activity Based Costing (виконання функціонально-вартісного аналізування), IT Scorecard (використання видозміненої збалансованої системи показників), Total Cost of Ownership (обчислення загальної вартості володіння) тощо.

Висновки

У загальній множині факторів, які впливають на раціональність управління потенціалом підприємства є такі, які, за ознакою їхньої структури, є елементами різних кластерів. До того ж між ними є лінійні і опосередковані зв'язки, що важливим є враховувати під час вибору найкращого рішення з ряду альтернативних. Побудовані кластери і дендрит факторів, які впливають на раціональність управління потенціалом підприємства вимагають перманентного моніторингу на предмет їхнього уточнення і доповнення, особливо в періоди переходів розвитку економіки з однієї в іншу фазу, а також внаслідок процесів реорганізації і реструктуризації підприємств.

Список використаних джерел

1. Сучасні методи та моделі обробки даних в інформаційних системах : монографія / О. М. Беседовський, І. О. Золотарьова, С. П. Євсєєв та ін. ; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Пономаренка В. С. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 540 с.
2. Радченко, С.Г. Системное обеспечение получения многофакторных статистических моделей, *Математика в сучасному технічному університеті: Збірник науково-методичних праць Національного технічного університету України "КПІ"*, 2015, 1, 66 - 71.
3. Пономаренко, В. С., Малярець, Л. М. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навчальний посібник / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 384 с.
4. Георгіаді, Н.Г., Князь, С.В., Вільгуцька, Р.Б., Фактори, які впливають на формування і використання організаційних структур управління підприємствами, *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку*, 2013, № 767, 17-25.
5. Волкова, Н. А., & Стукач, О. В. Кластерный анализ результатов социологического опроса работников предприятия. *Вестник Ульяновского государственного технического университета*, 2005, 2 (30), 68-72.

6. *Управління діяльністю підприємства у конкурентному середовищі*. Л.В. Соколова (ред.), 2010. Харків, ТОВ «Компанія СМІТ», 190 с.
7. Якушева, О. В. Методичні підходи до оцінки економічного розвитку малого й середнього бізнесу в регіонах України, *Вісник Приазовського державного технічного університету*. Серія : Економічні науки, 2017, Вип. 33, 145-152.
8. Богацька, Н. М. Аналіз матеріально-технічного забезпечення підприємства, *Економічні науки: економіка підприємства*, 2010, № 10, 48-52.
9. Головка-Марченко, И. С. Теоретико-практический аспект кластерного анализа деятельности строительных предприятий, *Экономика: реалии времени*, 2015, (6 (22)), 102-107.
10. Бегун, С.І. Застосування кластерного аналізу для дослідження демографічної ситуації в регіоні, *Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки*, 2016, № 2, 122-128.
11. Синиця С. М., Вакун О. В. Кластеризація регіонів за рівнем економічного потенціалу, *Економіка і суспільство*, 2017, Випуск 12, 776 – 784.
12. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних : навчальний посібник для студентів / В.Є. Бахрушин. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 268 с.